

MEMORANDUM OF AGREEMENT
NOTA PERSETUJUAN

ANTARA

KABUYUTAN ADAT NABAWADATA

DAN

YAYASAN NURSUNDA GM

TENTANG

MELESTARIKAN ALAM DAN BUDAYA NABAWADATALA

Nota Persetujuan (Memorandum of Agreement/MoA) untuk selanjutnya akan disebut “Kesepakatan” telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. **Kabuyutan Adat Nabawadatala**, yang beralamat di Jl. Pagar Betis Km. 10, Desa Citengah, Kec. Sumedang Selatan. Kabupaten Sumedang, dalam kesepakatan ini diwakili oleh **Bapak Sunarya** dalam jabatannya selaku Ketua Kabuyutan Adat Nabawadatala. Oleh karena itu, beliau memiliki wewenang yang sah untuk bertindak atas nama Kabuyutan Adat Nabawadatala, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”; dan
- II. **Yayasan Nursunda GM**, yang beralamat di Perum Sindangpalay RT 06/05 kel Sindangpalay Kec Cibeureum Kota Sukabumi, dalam kesepakatan ini diwakili oleh **Bapak Dr. Dadang Kusmayadi** dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Nursunda GM. Oleh karena itu, beliau memiliki wewenang yang sah untuk bertindak atas nama Yayasan Nursunda GM , untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjalin kerja sama dalam Pelestarian Alam dan Budaya Nabawadatala, untuk melestarikan alam dan budaya Kabuyutan Nabawadatala melalui pengelolaan berkelanjutan, peningkatan kesadaran publik, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas pihak dalam pelestarian nilai-nilai lokal.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan dalam rangka kerja sama Pelestarian Alam dan Budaya Nabawadatala tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(dapat disesuaikan)

PARA PIHAK, tunduk pada Kesepakatan dan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, akan berusaha memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan **Pelestarian Alam dan Budaya Nabawadata** berdasarkan asas persamaan dan keuntungan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
(dapat disesuaikan)

(1) Setiap **PIHAK** akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama dalam bidang atau program berikut:

- **Pelestarian Lingkungan Hidup**
Pengelolaan kawasan secara ekologis, konservasi flora-fauna lokal, dan rehabilitasi ekosistem.
- **Pelestarian Budaya dan Tradisi Lokal**
Dokumentasi, revitalisasi, dan pengembangan nilai-nilai budaya, seni, dan ritual adat Nabawadata.
- **Pendidikan dan Literasi Publik**
Program edukasi, pelatihan, dan kampanye kesadaran lingkungan dan budaya untuk masyarakat umum dan pelajar.
- **Penelitian dan Pengembangan**
Studi ilmiah dan etnografis terkait ekologi, sejarah, dan spiritualitas Kabuyutan, serta pengembangan model pelestarian berbasis lokal.
- **Pemberdayaan Masyarakat**
Dukungan terhadap komunitas lokal melalui pelatihan, ekonomi kreatif, dan penguatan peran masyarakat dalam pelestarian.

- **Promosi dan Publikasi**

Produksi konten visual, naratif, dan digital untuk memperkenalkan Nabawadata ke publik luas secara positif dan profesional.

- **Wisata Edukatif dan Spiritual**

Pengembangan wisata berbasis nilai budaya dan alam, dengan pendekatan edukatif dan etis.

- **Kemitraan Lintas Lembaga**

Kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, komunitas adat, dan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan program.

(2) Program-program yang tercantum di atas harus dilakukan setelah saling berkonsultasi terlebih dahulu.

Pasal 3

MASA BERLAKU KESEPAKATAN

(1) Kesepakatan ini akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan terakhir dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan pertimbangan dan perubahan sebagaimana telah disepakati bersama.

(2) Setelah itu, jika **PARA PIHAK** dengan ini berkeinginan untuk memperpanjang ketentuan-ketentuan dan Kesepakatan ini, mereka akan melakukannya melalui sebuah persetujuan yang tegas secara tertulis.

(3) Tanpa mengabaikan apapun dalam Pasal ini, salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan ini dengan memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain terkait dengan maksudnya untuk mengakhiri Kesepakatan ini melalui sebuah pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran. Pengakhiran akan dilaksanakan tanpa hukuman.

(4) Pemberitahuan pengakhiran tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan program yang sedang berjalan

Pasal 4
PENYELESAIAN SENGKETA

PARA PIHAK menyetujui bahwa segala bentuk sengketa yang timbul berdasarkan Kesepakatan ini harus diselesaikan melalui cara negosiasi dan diskusi dan dengan tujuan penyelesaian damai serta saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KEADAAN KAHAR

PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan yang dihasilkan dari kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kendali yang wajar dari salah satu **PIHAK** dan khususnya, berbagai bentuk kegagalan oleh salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini disampaikan secara langsung atau melalui media telephone yang telah terdaftar atas nama kedua belah **PIHAK**.

(2) Segala bentuk korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini dialamatkan kepada:

a. Kabuyutan Adat Nabawadatala :

Sunarya

Ketua Kabuyutan Adat Nabawadatala

Jl. Pagar Betis Km. 10, Desa Citengah, Kec. Sumedang Selatan. Kabupaten

Sumedang

Tel: +62 821-2865-4565

- b. Yayasan Nursunda GM
Dr. Dadang Kusmayadi
Ketua Yayasan Nursunda GM
Perum Sindangpalay Rt 06/05 Kel Sindangpalay Kec Cibeureum Kota Sukabumi
Tel: 085322628207

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini, akan diatur dalam perjanjian kesepakatan terpisah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Kabuyutan Adat Nabawadatala:

Sunarya

Ketua

Tanggal: 27 april 2024

PIHAK PERTAMA
Yayasan Nursunda GM:

Dr. Dadang Kusmayadi

Ketua

Tanggal: 27 april 2024